

Artigo Científico

Práticas de gestão da comunicação de projetos em organizações sem fins lucrativos: experiências e sugestões

Project communication management practices in non-profit organizations: experiences and suggestions

 Roberta Lívia Garcia ^b

^a Instituto Sou da Paz, Brasil, e-mail: izabmun@gmail.com

^b IF Sudeste MG Campus Barbacena, Brasil, e-mail: roberta.garcia@ifsudestemg.edu.br

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14528912>

informação do artigo

Histórico do artigo:

Recebido 09 dezembro de 2024

Aceito 20 dezembro de 2024

Disponível online 30 dezembro de 2024

Palavras-chaves:

Projetos

Gestão

Terceiro setor

Comunicação

Plano de comunicação

r e s u m o

A atuação das organizações sem fins lucrativos, muitas delas orientadas a partir de metodologias de gestão de projetos voltados para o atingimento de seus objetivos, passa necessariamente pela comunicação desses projetos com seus diferentes públicos de interesse. São vários os desafios de comunicação vivenciados por organizações de pequeno, médio e grande porte e, apesar das particularidades institucionais vividas por cada um, a experiência de uma organização no que tange à gestão da comunicação de projetos pode inspirar lideranças e profissionais desta área, seja em organizações com práticas e metodologias robustas e consolidadas de comunicação de projetos, seja aquelas onde a gestão tanto de projetos quanto da comunicação é mais incipiente. Entendendo a importância de uma boa interface entre áreas de projetos e as áreas de comunicação, essas últimas protagonistas deste trabalho por serem responsáveis por levar ao público mais amplo e a partes interessadas das organizações as informações mais relevantes e estratégicas sobre projetos, pretendeu-se aqui construir um mapeamento que trace um diagnóstico da gestão da comunicação de projetos em diferentes organizações da sociedade civil. Foram coletados aprendizados e boas práticas que podem ser compartilhados a fim de beneficiar lideranças de áreas de comunicação de organizações da sociedade civil, sejam elas participantes desta análise ou não.

© 2024 Revista LAGOS. Todos os direitos reservados.

article info

Article history:

Received 09 December 2024

Accepted 20 December 2024

Available online 30 December 2024

Keywords:

Projects

Management

Third sector

Communication

Communication plan

a b s t r a c t

The work of non-profit organizations, many of which are guided by project management methodologies aimed at achieving their objectives, necessarily involves communicating these projects to their different stakeholders. Small, medium and large organizations face several communication challenges and, despite the institutional particularities experienced by each one, an organization's experience with project communication management can inspire leaders and professionals in this area, whether in organizations with robust and consolidated project communication practices and methodologies or those where project and communication management is more incipient. Understanding the importance of a good interface between project areas and communication areas, the latter being the protagonists of this work because they are responsible for providing the most relevant and strategic information about projects to the broadest audience and stakeholders of organizations, the aim here was to construct a map that provides a diagnosis of project communication management in different civil society organizations. Lessons learned and good practices were collected and can be shared to benefit leaders in the communications areas of civil society organizations, whether they participate in this analysis or not.

© 2024 LAGOS Journal. All rights reserved.

Artigo apresentado no XVI Congresso de Administração, Sociedade e Inovação – CASI, 04 a 06 de dezembro de 2024

Licence [Creative Commons Atribuição - CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. Introdução

Segundo o Mapa das Organizações da Sociedade Civil, iniciativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), até 2020 o Brasil possuía pouco mais de 815 mil organizações sem fins lucrativos em atuação em todo o seu território. Dessas, 34 mil foram criadas só em dois anos, ou seja, entre 2018 e 2020. Todas essas organizações, das mais experientes às mais iniciantes, desenvolvem seus trabalhos sob um contexto de constante e rápida mudança, a partir do intenso fluxo informacional decorrente das novas tecnologias. Do mesmo modo que a tecnologias digitais facilitaram o modo que as organizações atuam e transformaram o modo que se comunicam existem diversos desafios colocados à sua comunicação. A necessidade de disputar narrativas em um contexto de polarização política, de combater desinformações, que muitas vezes atacam o trabalho da organização e os direitos que defendem, o intenso fluxo de informações que concorre com suas agendas e causas e, ainda, a dependência das redes sociais e das big techs para acessar alguns dos seus públicos de interesse são alguns dos desafios impostos neste contexto. Estruturadas em programas e projetos, ainda que muitas não reconheçam sua atuação orientada por uma metodologia de “gestão por projeto”, em geral, a atuação de toda organização vai passar pela comunicação com seus diferentes públicos-alvo de interesse neste contexto informacional desafiador. E, muitas vezes, há desafios impostos às lideranças e equipes de áreas especializadas em comunicação relacionadas à gestão interna das organizações e ao fluxo informacional entre equipe de comunicação e projetos que vai refletir na gestão da comunicação. Este trabalho se debruça sobre alguns desses desafios. Antes de abordá-los, é preciso considerar a gestão da comunicação em projetos a partir de duas perspectivas: o gerenciamento das comunicações internas dos projetos e o gerenciamento da comunicação com os públicos externos que as organizações querem atingir, influenciar e impactar a partir de seus projetos (QUADROS E DE CARVALHO, 2012). O presente estudo se justifica por muito se encontrar a respeito da comunicação em gestão de projetos, ou seja, aquela que ocorre entre a equipe do projeto ou entre gerentes e stakeholders e que, quando bem executada, é fundamental para o andamento adequado e cumprimento de todas as etapas de um projeto, do planejamento ao monitoramento de indicadores e, no caso das organizações da sociedade civil, do impacto, mas poucos trabalhos acadêmicos abordam a importância da comunicação de projetos, ou seja, etapa que é posterior à finalização de um projeto ou que entra como parte da execução de projetos e que pretende transmitir a determinados públicos-alvo os resultados daquele trabalho, muitas vezes com o objetivo de atingir resultados que farão parte dos indicadores do projeto.

A comunicação realizada por departamentos especializados, além de ter como alvo o público mais amplo da organização, também é feito com partes interessadas dos projetos, como financiadores, doadores, outras formas de apoiadores e também público beneficiado pelos projetos da organização. Por esse motivo, se justifica a importância de uma gestão de projetos eficiente e que vai ter uma comunicação entre as equipes internas eficiente para impactar positivamente uma comunicação adequada e eficiente com as partes interessadas da organização. Dado todo esse contexto, questiona-se: Quais são os aspectos relevantes da interface entre áreas de projetos e áreas de comunicação em organizações da sociedade civil e como a comunicação de projetos tem sido vista pelas organizações?

Entendendo a importância que as organizações dão para a comunicação de seu trabalho como indicativos do grau de maturidade institucional, pretendeu-se aqui construir um mapeamento que trace um diagnóstico da gestão da comunicação de projetos em organizações da sociedade civil com os seguintes objetivos: 1) Geral: Identificar como cada organização consultada estrutura sua gestão da comunicação de projetos 2) Específico: Entender os benefícios de uma boa gestão da comunicação de projetos, compreendendo a interface entre áreas de comunicação e de projetos como um passo importante dessa gestão da comunicação. Ao final do trabalho foram reunidos aprendizados coletados nas entrevistas em forma de recomendações/sugestões.

2. Fundamentação teórica

Gerenciamento de projetos é um conjunto de ferramentas utilizadas para que o projeto seja exitoso (VARGAS, 2018). Projeto é um evento temporário com início e fim determinados (PMI, 2017). Dentre as dez áreas do conhecimento em gerenciamento de projetos, está a comunicação.

As comunicações são do tipo verbais e por escrito, podendo ser formais e informais (PMI, 2017). O Guia cita brevemente “mídia social” como forma de comunicação informal e essa é a única ocorrência até o ano de 2017.

Assim, observa-se que o mesmo Guia não versa sobre a comunicação “da porta para fora” ou para o público mais amplo, ainda que grandes públicos também possam ser partes interessadas de projetos, não se faz menção sobre estratégias e canais de comunicação, na edição de 2017. Neste trabalho, procurou-se considerar, no entanto, não a gestão da comunicação para que o projeto seja executado e com o público de interesse mais imediato, mas, sim, a comunicação “da porta para fora”: aquela realizada tendo em vista os *stakeholders* mais estratégicos, ou as partes interessadas das organizações e em que são utilizadas ferramentas de comunicação

massiva e sobre a qual em geral se debruça a atuação de equipes de comunicação das organizações. Essas ferramentas e canais são utilizadas para realizar a comunicação tanto com as partes interessadas do projeto, como público beneficiário, financiadores e apoiadores, sejam públicos segmentados ou o grande público de um país ou mais países.

Em geral, essa comunicação é feita por profissionais especializados na área, sejam jornalistas, publicitários, relações públicas ou profissionais de outras áreas que, em tese, possuem conhecimento relevante sobre esta área e sua interdisciplinaridade. Esses departamentos são voltados para defender e impulsionar os interesses e agenda das organizações por meio de estratégias de comunicação. Versando especificamente sobre projetos, com o objetivo de aumentar seu impacto social e melhorar sua captação de recursos, muitas organizações hoje buscam por profissionalizar tanto seus processos financeiros e administrativos, por meio de contratação de auditorias e implementação de processos de gestão para resultado, quanto sua área programática, ou seja, a de portfólios ou projetos. Muitas, inclusive, possuem a posição de coordenação de escritório de projetos – também conhecidos como PMOs – prática do meio corporativo incorporado ao terceiro setor com objetivo de melhorar a eficiência de seus projetos e programas, e captar mais recursos.

Os escritórios de projetos apresentam-se como um elemento que vem auxiliar as empresas a gerenciar melhor seus empreendimentos, mediante a implementação de uma estrutura formal, seja ajudando-a minimizar os riscos associados, seja diminuindo os conflitos inerentes entre projetos e operações, ou mesmo provendo metodologias adequadas. (RODRIGUES, JÚNIOR e CSILLAG 2006).

Essa busca por profissionalização também atingiu as áreas de comunicação das organizações. Sabe-se que a realidade de muitas delas, especialmente as de pequeno porte e longe dos grandes centros urbanos, ainda é a escassez de recursos que não permite que tenham departamentos de comunicação próprios. Muitas não possuem profissionais de comunicação dedicados exclusivamente a desenvolver o trabalho de comunicar as ações da organização, ficando esse trabalho muitas vezes a cargo de voluntários e até mesmo de profissionais de outras áreas. Por outro lado, há várias organizações com estruturas robustas de comunicação pois, além de possuírem orçamento que permita manter uma área dedicada a este fim, entendem a comunicação não como mero processo, mas como fundamental para atingir os objetivos e metas institucionais e dos projetos.

3. Método de pesquisa

Para atingir os objetivos traçados, pretendeu-se analisar, de uma maneira aplicada, como se estruturam áreas de comunicação de organizações da sociedade civil brasileiras selecionadas e como é realizada a gestão da comunicação de projetos por elas, coletando aprendizados e boas práticas que possam ser compartilhados a fim de beneficiar lideranças de áreas de comunicação de organizações da sociedade civil. Foram escolhidas duas metodologias de pesquisa para compor este trabalho: pesquisa participante e entrevistas em profundidade.

3.1. Pesquisa participante

A pesquisa participante trata-se de uma metodologia que busca a colaboração de indivíduos cuja experiência, pessoal e coletiva, se quer conhecer e propõe uma ruptura com a metodologia tradicional de pesquisa acadêmica, em que pesquisador e pesquisado são sujeitos e objetos do conhecimento científico.

O termo participante sugere a controversa inserção de um pesquisador num campo de investigação formado pela vida social e cultural de um outro, próximo ou distante, que, por sua vez, é convocado a participar da investigação na qualidade de informante, colaborador ou interlocutor. [...] As ideias de ação ou intervenção não são equivalentes, mas sugerem, além da presença do pesquisador como parte do campo investigado, a presença de um outro que, na medida em que participa da pesquisa como sujeito ativo, se educa e se organiza, apropriando-se, para a ação, de um saber construído coletivamente (Schmidt, 2006).

Considerada a mais adequada para este trabalho uma vez que, a autora faz parte de liderança da comunicação em uma organização da sociedade civil que atua no âmbito da gestão de projetos. Desse modo, o conhecimento prévio neste campo foi fundamental tanto para a aproximação com o grupo escolhido, quanto para a formulação do roteiro de perguntas e para as trocas com base no dia-a-dia e nos desafios do trabalho com comunicação de projetos em organizações do terceiro setor brasileiras (HENRIQUES, 2001). No que tange à experiência da autora, após reflexão sobre as questões direcionadas aos entrevistados, segue breve relato: A autora possui sete anos na área de Comunicação em organização fundada na década de 90 e que tem como objetivo contribuir para a efetivação de políticas públicas de segurança e prevenção da violência, pautadas por valores de democracia, justiça social e direitos humanos, por meio da mobilização da sociedade e do Estado e da difusão de práticas inovadoras nesta área. Assumiu em agosto de 2023 o cargo de gerente da área de Comunicação, tendo atuado por três anos como coordenadora de projetos de comunicação e quatro anos como assessora de imprensa.

A leitura da autora é de que a própria gestão da área de comunicação são impactadas positivamente pelo modo que os demais projetos de organização são gerenciados. Há um planejamento estratégico organizacional que orienta a concepção e construção dos projetos da organização, com objetivos e metas macro. Os projetos da organização contemplam em seus planejamentos indicadores relacionados a resultados de comunicação, como número de inserções na imprensa e engajamento de audiências em conteúdos relacionados, e preveem em seus cronogramas a etapa de disseminação e divulgação como uma importante etapa do projeto. Isso às vezes representa um desafio, uma vez que problemas no gerenciamento de projetos e atrasos em entregas previstas no cronograma podem impactar negativamente no planejamento da comunicação, que por sua vez tem seus objetivos e metas vinculadas ao planejamento da organização.

Assim, o planejamento da comunicação à luz da gestão de projetos procura permitir certa flexibilidade e exige alinhamento de expectativas junto às equipes de projetos, uma vez que, em caso de atrasos, a etapa de comunicação pode durar menos tempo que o previsto ou contemplar menos produtos de comunicação. Esta flexibilidade no planejamento da comunicação também é necessária devido ao fato da organização ser uma organização que, além de projetos atua com incidência política e pautas “quentes”, ligadas ao contexto político. Estas exigem reação e mobilização urgente de parte da equipe para impactar seus públicos de interesse: tomadores de decisão, atores estratégicos e público amplo, que são convidados a se engajarem para exercer pressão pública. Segundo Eiró-Gomes (2022), apesar de essa ser a natureza da organização - uma atuação que considera importante tanto o *advocacy* quanto a gestão de projetos - esse equilíbrio entre uma comunicação que acompanha o planejamento da gestão de projetos da organização e que responde ao momento político sobre o qual a organização quer incidir, utilizando para isso sua área de *advocacy* e a comunicação, é também desafiadora. As organizações aqui entrevistadas relataram desafios tanto relacionados ao planejamento da comunicação de projetos quanto relacionados à comunicação para *advocacy* e também sobre o equilíbrio entre esses dois modelos. Isso se deu especialmente entre as três primeiras organizações entrevistadas, cuja atuação é mais voltada para o *advocacy* e para a mobilização política e pública. As demais organizações possuem atuação mais voltada para a implementação de projetos, e as entrevistas versaram mais sobre a interface entre projetos e comunicação, foco deste trabalho.

3.2. Entrevistas em profundidade

Foi proposto um comparativo da gestão da comunicação de projetos em diferentes organizações da sociedade civil brasileiras. A partir de uma seleção prévia das organizações, iniciou-se uma etapa de entrevistas estruturadas com lideranças de áreas de comunicação, realizadas por videoconferência entre janeiro e abril de 2024. Entrevistas em profundidade se tratam de uma técnica de pesquisa qualitativa na qual

[...] o diálogo proposto nesse tipo de entrevista, como um instrumento de coleta de dados, constitui-se num “espaço relacional privilegiado”, onde o pesquisador busca o protagonismo do participante. Será nesse espaço, criado e proposto pelo investigador, que o participante expressará livremente suas opiniões, vivências e emoções que constituem suas experiências de vida, cabendo ao pesquisador o controle do fluxo das mesmas (MOREÉ, 2015).

As organizações e profissionais procurados foram os do terceiro setor com experiência no campo da comunicação e com atuação na gestão da comunicação de projetos na organização onde atuam. Recorreu-se tanto à rede de contatos e parcerias da autora quanto a ferramentas de busca e também no LinkedIn pelas posições: coordenador (a) de projetos de comunicação e gestor/gerente de comunicação. Foram selecionados aqueles atuantes no terceiro setor, dando preferência a cargos de liderança de áreas de comunicação.

As perguntas foram elaboradas com o objetivo de ouvir a experiência como líder de comunicação atrelada à experiência da organização com a gestão de projetos, a fim de entender como uma gestão estruturada de projetos influencia na gestão da comunicação e coletar dados sobre interface entre projetos-comunicação. A entrevista foi iniciada com perguntas gerais e voltadas para identificar com quais públicos a organização se comunica. Dando prosseguimento às entrevistas e a fim de compreender o tamanho e a maturidade da gestão de projetos praticada pela organização, procurou-se compreender quantas pessoas formam e são responsáveis pelo trabalho da organização. Por fim foram feitas perguntas para conhecer como é organizada a gestão da comunicação na organização e mapear a interface da comunicação com a área de projetos, coletando aprendizados, dificuldades, gaps e oportunidades identificadas pela liderança entrevistada.

Todas as pessoas entrevistadas foram tratadas no texto com o pronome ela/dela a fim de identificar “pessoa entrevistada”. As entrevistas realizadas permitiram traçar um comparativo que demonstra um panorama breve dos achados.

4. Resultados e discussão

A Entrevista 1 foi realizada com G.P, uma líder de área de comunicação de uma organização sediada no nordeste, atuante em Brasília, com equipe fixa de três pessoas: ela, uma secretária e um assessor. Organização de pequeno porte autônoma e independente, que é incubada dentro de uma das organizações da rede. A comunicação feita por ela é articulada em parceria com as áreas de comunicação de um grupo de organizações que formam uma coalizão da rede. Existe um trabalho de comunicação institucional independente das organizações membro, embora sempre em convergência com elas, este trabalho é liderado pela entrevistada, ela é responsável, sozinha, por coordenar a comunicação institucional. Por ser uma organização voltada para o *advocacy*, ou seja, para a incidência política, e por seu tamanho, a organização não capta recursos específicos para projetos. É uma organização que possui planejamento estratégico institucional, construído plurianualmente com representantes das organizações que compõem a coalizão. Nele são definidos quais temas serão prioritários para o monitoramento e incidência política feita pelo núcleo fixo da organização, mas, segundo a entrevistada, não são desdobradas ações específicas. A entrevistada relata frustração com a falta de profundidade na produção de conhecimento trabalhado nas ações de incidência política da organização e na comunicação, fato observado na entrevista 3. Ela destacou a experiência de uma iniciativa que articulou ações de incidência política e campanha de comunicação. Essa foi organizada com uma metodologia de gestão de projetos e trouxe bons aprendizados no âmbito institucional e na comunicação. Tratou-se de um case que trouxe a experiência da gestão de projetos e a interface comunicação-projetos, uma experiência pontual e que não corresponde ao cotidiano da organização. A entrevistada relata que foi a primeira vez que uma coordenadora de projetos foi contratada na organização e que a utilização de metodologias de gestão de projetos deixou um legado positivo que pretendem utilizar em ações de comunicação e projetos futuros. Segundo ela, esta profissional fez parte temporariamente da equipe, foi responsável por desenhar um plano de ação e cronograma que trouxe aprendizados importantes e que impactaram positivamente para que atingissem os objetivos traçados nele e também as ações de comunicação. *“Este projeto foi uma experiência interessante porque tinha um tema, um objetivo e frentes de estratégia e ações muito bem desenhadas. A partir desses eixos estruturantes a gente conseguia pensar em ações específicas, inclusive de comunicação. [...] A contratação de uma coordenadora de projetos para realizar o planejamento, a gestão de cronograma e estabelecer indicadores, fez a diferença. [...] Vejo que se o projeto é bem desenhado, as ações de comunicação decorrentes dele também são mais claras, conseguimos executar ações alinhadas com as organizações envolvidas de maneira planejada”*.

Ela comenta que os aprendizados do projeto também podem beneficiar a atuação cotidiana da organização, mais voltada à incidência política e a assuntos do momento. *“O desenho, estruturação e realização do projeto foi uma mudança de paradigma nas nossas ações, inclusive de comunicação. A mobilização política, que é o nosso foco, é muito inconstante. Então, este projeto foi importante para pensar como nossa organização passa a se comportar nesse lugar de planejar e pensar uma gestão de projetos mesmo sem projetos definidos. É preciso pensar o planejamento do advocacy considerando uma porcentagem de tempo para uma atuação mais planejada e desenhada”*.

A necessidade de planejar a construção de produção de conhecimento próprio, como análise técnicas e pesquisas, iniciativa não colocada em prática hoje, poderia ser desenhada segundo uma metodologia de gestão de projetos, trazendo benefícios para a organização: *“Essa construção, planejada e executada dentro de uma estratégia, certamente impulsionaria o advocacy e a comunicação”*.

A entrevistada 2 foi L. B., assessora sênior de comunicação de uma organização voltada para a proposição de políticas públicas, monitoramento de casos, denúncia internacional e litígio estratégico, com sede na capital de São Paulo. Organização composta por cerca de 40 membros fixos, além de 20 consultores e prestadores de serviço, possui áreas programáticas de atuação bem definidas dentro do escopo da organização. Não possuem organização por portfólio de projetos, possuem diversos projetos que são coordenados por consultores contratados. Segundo a entrevistada, essa organização do trabalho em que a incidência política é coordenada pela equipe fixa e os projetos são coordenados por equipe de prestadores de serviço faz com que se perca certa visão estratégica da atuação da organização, algumas vezes com impactos negativos para a área de comunicação. A mesma percepção foi relatada pela entrevistada 7. A área de comunicação é composta por seis pessoas: uma coordenadora, que assumiu a área recentemente; L.B., que atua na organização há cinco anos e é responsável pelo relacionamento com a imprensa e por estratégias de comunicação voltada para o *advocacy*/mobilização política; uma editora de conteúdo; uma analista de mídias sociais; uma analista de captação de recursos; e um assistente de comunicação. Há ainda a contratação de agências de comunicação e outros prestadores de serviço na área. Como exemplo de boa prática relatada há um projeto de microbolsas de reportagem. Assim, um braço de um dos projetos da organização se tornou um projeto de comunicação, tocado pela equipe. *“O projeto previa resultados de comunicação e um recurso específico para isso. Assim, a comunicação, ao ser envolvida na concepção do projeto, sugeriu um produto com aquele recurso e a partir daí nasce um projeto de comunicação que será tocado pela área em parceria com a equipe do projeto”*. Segundo L., essa boa prática nem sempre aconteceu.

Em geral, ela aponta que há boa interface entre as áreas programáticas e de projetos, que realizam diálogo constante com a área, mas essa foi uma cultura que precisou ser implementada. *“A comunicação é incluída nos projetos e iniciativas da organização desde o momento zero.”* Segundo ela, isso evita demandas de

comunicação nos projetos que chegam sem planejamento e faz a equipe de comunicação cair “de paraquedas”. *“Antes dessa cultura, acontecia bastante de o pessoal de projetos chegar para a comunicação e falar: ‘precisamos construir tal coisa.’ Essa é uma prática que a gente tem cortado, acontecia mais no passado, mas ainda acontece”*. Para ela, a falta de visão e alinhamento estratégico entre as áreas programáticas e de projetos e a comunicação produz esse tipo de prática. *“A equipe de comunicação não pode ser a ponta, a última a saber. Ela precisa ser envolvida desde o início e contribuir com qual ação de comunicação é a mais estratégica para que o projeto cumpra seus objetivos”*. Segundo L., falta em alguns projetos visão estratégica orientada para resultados. *“Na equipe de comunicação, muito por conta do legado da última pessoa responsável por coordenar a área, temos metas estabelecidas. Isso deixou um legado de visão estratégica para a área, mas que no momento não tem sido praticada pela organização como um todo”*.

A entrevistada 3 foi T. A., liderança da área de comunicação de uma organização internacional com escritório no Brasil composta por 30 colaboradores que atuam no Rio de Janeiro, capital. É uma organização que não possui estrutura robusta de projetos, já que seu principal objetivo é movimentar o debate público em torno dos seus temas de interesse por meio de campanhas de mobilização e pressão pública a autoridades. Trabalham assuntos globais e realidade brasileira. A organização possui planejamento estratégico e se baseia nos objetivos nele traçados a partir de um calendário contendo temas e casos que trabalham todos os anos e datas emblemáticas e efemérides a que se associam para mobilizar o debate sobre aquela questão anualmente. Não possuem um plano de comunicação, se organizam a partir desse calendário de efemérides e na resposta aos assuntos do momento relacionados à estratégia organizacional. T. explica que determinada equipe não trabalha com projetos formalizados e específicos, apenas aqueles que irão se desdobrar em “grandes projetos” ou ações programáticas de mobilização construídas juntamente com a equipe de Comunicação. Desse modo, é bastante fluida a interface entre a área programática e a área de Comunicação, pois trabalham praticamente juntas.

Por outro lado, assim como relatado pela entrevistada 2, T. relata o fato de que a Comunicação já foi vista e colocada como “ponta” do processo, o que subverte a lógica da própria organização. *“Precisei reverter esse modelo, insistindo para que a comunicação fosse incluída no início do processo para que a gente consiga se comunicar da melhor forma com os públicos de interesse daquela ação”*. Outra desvantagem de se organizar por um calendário é que os assuntos podem concorrer, já que estão ligados ao assunto do momento, *“situação que seria mais rara se a organização se orientasse por projetos, como em outros lugares onde trabalhei”*. Assim como relatado nas primeiras duas entrevistas, não possuem gestores de projetos em sua equipe fixa, também contratam consultores para coordená-los. Entre os prós e contras dessa lógica que não é baseada em projetos, T. destaca que possui liberdade para trabalhar a comunicação e inovar, já que os assuntos trabalhados em seus canais se baseiam na reação ao factual. Por outro lado, a falta de organização por projeto vai impactar menos na metodologia do trabalho da Comunicação e mais na produção de conteúdo, já que sente falta da profundidade da produção do conhecimento mais técnica gerada a partir de projetos implementados. Corroborando com a entrevistada 1, o principal déficit vivenciado por T., é a produção de conhecimento feito pela organização. *“Temos feito nossas ações sem informação aprofundada. Quando se tem conhecimento construído a partir de um projeto, temos mais consistência e segurança para mobilizar jornalistas e outros atores para levar adiante aquele problema ao público mais amplo. Portanto, a informação e o repertório que os projetos dão fazem falta”*.

H. N, entrevistada 4, é uma liderança de comunicação de uma organização que existe há 25 anos, formada por cerca de 40 pessoas e com sede em Santos (SP). A área que lidera é formada por uma liderança, uma que coordena redes sociais, duas profissionais de design, uma assessora de imprensa terceirizada e um analista de comunicação em cada um dos três núcleos que formam a organização. Segundo H., a organização é estruturada por três núcleos que operam projetos de naturezas diferentes e isso tem impacto na comunicação. *“Costumo dizer que os três núcleos, cada um com uma natureza de públicos diferentes, o que na prática vai funcionar como três organizações diferentes dentro de uma mesma instituição, com três áreas querendo se comunicar de formas diferentes. E isso vai ser um desafio para que a comunicação consiga fazer um trabalho integrado. Chegavam as demandas das áreas e a comunicação escoava nos canais, com cada membro da equipe de comunicação ‘no seu quadrado’”*. A falta de estruturação no plano estratégico de comunicação e a não integração dentro da área foi a forma como a organização veio atuando na comunicação por mais de 20 anos e essa é uma lógica que H. tem procurado mudar desde que assumiu a liderança da área há menos de um ano. *“Nosso principal desafio é como fazer a comunicação da organização de forma integrada”*. Foi fundamental implementar um plano de comunicação que já havia sido construído por H. antes de assumir a liderança da área e validado por toda a organização. *“Foi desafiador estruturar um plano de comunicação que funcione transversalmente para todo mundo e que ainda assim crie condições para que os projetos continuem acontecendo de maneira autônoma, garantindo que a marca da organização tenha elasticidade para poder abranger essa diversidade de projetos sem se descaracterizar. A gente está aprendendo a fazer isso”*. Foi imprescindível promover pontos de contato entre os núcleos estratégicos: reunião no começo e final da semana dentro da equipe de comunicação, reuniões com profissionais de núcleos específicos e reuniões com pessoas chave das equipes dos projetos. Essas reuniões são baseadas nas premissas e objetivos do plano de comunicação e visam incentivar que a equipe faça o que H. considera uma co-criação da comunicação. Assim, H. explica que, apesar de terem esse ferramental robusto representado pelo plano de comunicação, é a troca e o

relacionamento o fator mais importante para uma gestão da comunicação de projetos integrada. *“A forma que encontrei de fazer gestão de comunicação de projetos eficiente é ser menos no nível instrumental e ferramental, que também é importante, mas principalmente com essas reuniões de co-criação e tomada de decisão coletiva, que é quando a gente consegue colocar a cultura à serviço da operação: todo mundo se fala, todo mundo cria junto, todo mundo passa pelos problemas junto e se torna coletivamente responsável pelas soluções”*. O papel do gestor de comunicação é garantir que o plano está sendo levado em conta e que as ações de comunicação irão beneficiá-lo. *“Temos um plano de comunicação institucional que serve como um guideline, com objetivos e diretrizes estratégicas e táticas para que essas reuniões de pauta tenham norteamento. Nenhuma ferramenta de gestão é perfeita. Pois não construímos uma cultura através de ferramentas, construímos através de relações, de valores compartilhados e colocados em prática”*.

A entrevistada 5 é J. C., uma das lideranças da equipe de comunicação na maior organização que compõe este trabalho. Atua em uma área de 30 pessoas na comunicação de uma organização brasileira formada por cerca de 100 colaboradores e que possui foco na defesa de direitos de um recorte específico da população brasileira por meio de ações de *advocacy*, litígio estratégico, educação e produção de conhecimento. Assim como na entrevista anterior, essa organização é formada por núcleos interdependentes e com atuações e públicos distintos e essa estrutura vai refletir diretamente no trabalho da comunicação. A organização é composta por uma frente que atua como uma organização brasileira; uma fundação com atuação internacional e foco em produção de pesquisas; e um “Lab”, focado em entretenimento de impacto. Na comunicação, diferentes canais são voltados para ampliar o diálogo com os públicos de interesse nessas três frentes. Nas redes sociais, são seis diferentes páginas coordenadas pela área. Há um portal de notícias com foco na temática e mantido pela organização. A área de comunicação é composta pelas seguintes subáreas: coordenação de redes sociais; portal de notícias; eventos e gestão de marca; design estratégico; dados e monitoramento; narrativas e comunicação institucional. Outro ponto em comum com a organização da Entrevista 4 é que, além do núcleo formado por diferentes especialistas de comunicação, a organização também possuía analistas de comunicação atuando em cada um dos eixos programáticos. *“Durante bastante tempo foi fundamental ter essas pessoas que realizam o trabalho de atendimento de comunicação em cada um dos eixos de projetos, pois são elas que fazem a ponte entre os projetos e a comunicação. A partir de uma reestruturação estratégica todas essas pessoas passaram a fazer parte da área de comunicação”*. Além da equipe fixa, há a contratação de prestadores de serviço. Ela conta que, previamente à sua chegada na organização, foi feito um planejamento da comunicação que identificou a necessidade da contratação de ferramentas para impulsionar a performance da comunicação juntamente com o treinamento dos especialistas de comunicação para o uso delas, como uma plataforma de social listening, que realiza o monitoramento do debate público digital. *“Dessa forma foi desenhada a estratégia a partir da qual a organização alcançou 1 milhão de seguidores nos canais das redes sociais”*. J. C. relata que o trabalho da organização atualmente está orientado pelos objetivos de um planejamento estratégico bianual e que o trabalho da comunicação também está organizado com base neste plano. *“Ter um plano de comunicação é importante pois a partir dos resultados, conseguimos traçar um plano para trabalhar os assuntos. Isso evita que a comunicação tenha que trabalhar temas completamente novos sem ter pensado previamente com qual público falamos, qual canal e sem nunca ter apresentado aquele assunto para a audiência”*. A entrevistada não relatou grandes gargalos no fluxo entre área programática e de projetos e a área de comunicação. A organização que ela representa foi a única em que foi observado um investimento tão grande na comunicação, tanto no quadro pessoal quanto ferramental.

J. também relatou sobre a importância da comunicação ser envolvida desde o início de qualquer processo. Defende que, caso a organização produza conhecimento em forma de pesquisas, que a área de comunicação seja envolvida nesta construção. *“Isso é fundamental para construir os produtos de comunicação para que eles se tornem algo comunicável, interessante, seja para a imprensa, seja para as audiências. Isso porque muitas vezes recebemos pesquisas com uma linguagem tão técnica que não se tem condição nenhuma de ser comunicada”*, desabafa.

Já a entrevistada 6, S. M, *head* de marketing, assumiu a área há menos de um ano, assim como a entrevistada 4 e a autora deste trabalho. Trabalha em uma organização que existe há 14 anos e é voltada para o empoderamento econômico de um grupo específico. Equipe de 50 pessoas. Ela é *head* de marketing em uma equipe com duas analistas de comunicação, duas assistentes de marketing, uma assistente de design, uma profissional de designer e alguns prestadores de serviço da área de marketing. S. denomina como “duas organizações”: uma rede formada pelo público de interesse do meio corporativo, e uma organização da sociedade civil voltada para ajudar pessoas em vulnerabilidade dentro do público-alvo. Diferentemente das demais organizações consultadas, trata-se de uma que ela chama de ONG-empresa, pois possui um braço de negócios e outro social. Funcionam num modelo de consultoria para empresas, em que quase todos os projetos da organização vão ser desenhados pela organização para empresas que os procuram ou que buscam ativamente. *“Um dos nossos maiores desafios hoje é fazer projetos “sem carimbo”, ou seja, assinados apenas pela organização e que fosse implementado pelas empresas”*. S. conta que estão atualmente num processo de reestruturação para dar conta do crescimento da organização. E que por conta disso pode ser que a própria estrutura da comunicação seja remodelada *“O crescimento não acontece de forma processual, ordenada, não vão sendo colocados os processos necessários. Quando vimos, tomamos uma proporção que a gente não esperava, então é necessário dar um passo para dar reorganizar.”* Ela conta que esse modo de fazer orgânico e

sob demanda, assim como relatado por H. na entrevista 5, também foi o modo como a organização trabalhou sua comunicação nesses 14 anos. *“Hoje estamos sentindo a necessidade de colocar processos. Porque até então era assim: a gente precisa de um post no Instagram, a gente precisa... E a comunicação ia entregando, sem planejamento e estratégia”*. S. conta que entende a importância de estruturar processos. *“Quando trabalhava em agência, a área de projetos não apenas fazia gestão de tráfego, como também conseguia botar numa ferramenta todas as campanhas que a gente ia ter. E a gente sabia onde ia encavalar, onde ia dar problema, onde ficaríamos com um vale, ou seja, sem demandas. Na organização nós não temos essa visão de planejamento hoje, ainda”*. Conta que tem implementado um plano de comunicação, em construção no momento, e a área de comunicação historicamente funcionou sob demanda. Desde que assumiu a liderança da área, S. tem trabalhado na construção desse plano. *“O que temos hoje é um cronograma de projetos, mas não um planejamento de comunicação”*. *“Portanto temos mais um cronograma de entregas do que um planejamento”*. Na visão dela, é importante organizar não só um planejamento como também o fluxo de demandas na comunicação. *“Esse é um processo que já estamos implementando que é um formulário de briefing, a partir do qual a demanda vai entrar numa fila de produção e que vai ser distribuída entre a equipe”*. Além da equipe fixa que absorve essas demandas, S. comenta sobre a importância de contratar prestadores de serviço que entendem das necessidades de estratégia da organização. *“Quando estamos numa agência de comunicação você tem equipes grandes dedicadas a todas as operações, mas quando você está dentro de uma empresa ou uma ONG, algumas coisas você consegue tocar internamente, mas é difícil ter um conhecimento especializado em tudo.”* *“Não é que eu queira tirar trabalho da minha equipe, mas meu papel como liderança é saber que a minha equipe está sobrecarregada e para o bem da organização é importante investir em trabalhos especializados”*. Ela diz que esse fluxo entre área de projetos e comunicação vai exercer influência por meio das ferramentas de gestão que são usadas pelas equipes, que não possuem uma cultura de uso de uma ferramenta única. Ela comenta a importância de utilizar uma boa ferramenta de gestão de trabalho e de equipes. *“Algumas pessoas da equipe vão usar app diferentes. Eu, como liderança, preciso de uma ferramenta que me dê uma visão geral até para barrar quando não conseguirmos absorver nenhuma demanda ou quando algo atrasar, para isso uso o Smartsheet, mas uma planilha bem estruturada do Google Sheets também vale. Quando eu tenho uma visão mais geral de todo o processo eu consigo tomar decisões mais assertivas”*. Assim como as demais pessoas entrevistadas, S. defende que, para além de impulsionar os objetivos estratégicos da organização, é importante que a comunicação tenha um planejamento e uma agenda própria. *“A comunicação é uma das áreas mais importantes das organizações, é uma área interdisciplinar. E a gente não pode só ser ferramenta de divulgação, a gente tem que ter plano próprio e projetos próprios, para que o time de comunicação acione e demande a equipe. Um sonho próprio com metas próprias”*.

M. N., entrevistada 7, é uma liderança brasileira da área de comunicação da única organização estrangeira consultada. Sediada em Genebra, na Suíça, a organização é uma federação mundial que defende direitos de um grupo específico onde representam 30 milhões de pessoas de 154 países. Com escritório no Brasil e em outros 16 países, atua em mais de 100 projetos e não tem hoje um planejamento organizacional estruturado e nem da comunicação. No mundo, a organização possui 80 funcionários, em Genebra atuam 30 deles. Cinco dedicados à comunicação: M. N., *head* de comunicação; uma coordenadora no Brasil, com atuação na América Latina, Estados Unidos e Canadá; uma coordenadora no Togo (África); e outra na Índia - responsável pela atualização de todos os projetos. O relato de M. foi o que demonstrou maior frustração em relação à atual interface e as áreas e profissionais dedicados a projetos e a comunicação. A natureza de trabalho da organização com tantos projetos espalhados em tantos países cria essa dificuldade, que reflete no desafio que tem sido criar uma visão planejada e de longo prazo sobre a área. *“Até pouco tempo eu não tinha conhecimento de quantos países e quantos projetos nós tínhamos com um país específico. Isso mostra como nossa comunicação interna tem sido falha”*. Ela conta que para que recebam as informações de projetos necessárias para que a área trabalhe a comunicação com os públicos de interesse, procuraram manter uma página sobre projetos no site da organização, alimentada pela equipe de Comunicação e também por coordenadores de projetos. O objetivo era criar um repositório que servisse tanto para subsidiar a comunicação com os stakeholders da organização quanto relatórios de prestação de contas. Essa iniciativa tem enfrentado resistência e a página é atualizada com apenas metade dos projetos. Ela atribui à capilaridade da organização e à dificuldade de engajamento dos próprios coordenadores de projeto. *“Nós trabalhamos com projetos em todos os continentes e é muito complicado acompanhar quando um projeto tem alguma atualização ou quando acaba. A comunicação não é tão direta com os coordenadores locais porque a rotatividade é grande, o elo com esse coordenador fica solto”*. Outro fator que faz dessa iniciativa desafiadora e que também gera frustração é a resistência dos tomadores de decisão da organização. *“Estamos com dois coordenadores do setor de projetos a menos [aqui se trata de uma liderança que gerencia o guarda-chuva de projetos - grifo da autora]. E o antigo coordenador era contrário à existência de uma página pública, pois isso geraria mais trabalho. Só conseguimos implementar esta página quando este coordenador saiu”*. Como a entrevistada 3, M. relata a dificuldade não só em organizar estrategicamente a comunicação, mas em ter a comunicação considerada e respeitada pelas lideranças das outras áreas da organização e até mesmo da diretoria da organização. Ela diz que para manter a atualização dos materiais de projeto, decidiram contratar uma pessoa de comunicação que ficaria dedicada a este canal e que ficaria responsável por fazer a ativação dos gestores de projetos para que enviassem informações. Depois da decisão tomada e todo processo feito para que a contratação acontecesse, a secretaria-

geral voltou atrás. *“E aí todo aquele entusiasmo e trabalho para avançarmos nessa contratação recebeu uma ducha de água fria. [...] Nós dependemos muito de quem toma decisão para avançar com alguns processos”*. M. fala sobre a importância da comunicação ser envolvida no início dos projetos. *“É importante que antes mesmo de se decidir fazer um determinado projeto que aquilo seja discutido com a comunicação”*, diz. Ao ouvir que quase todas as pessoas entrevistadas comentaram sobre este ponto, ele pergunta: *“Existe algum lugar onde a comunicação é envolvida desde o começo?”* Ao que respondo, como pesquisadora-participante, que vai melhorar bastante nos próximos anos na organização onde trabalho, mas que é uma cultura a ser permanentemente lembrada. *“Existe uma noção de que todo mundo pode pensar e decidir a comunicação porque todo mundo se comunica, mas não é porque uma pessoa é usuária de redes sociais que ela entende de redes sociais”*, comenta. *“E se essa pessoa está numa posição de poder de decisão maior do que você, ela vai dar uma opinião como se fosse conhecimento técnico e muitas vezes é a opinião dela que vai valer a não ser que se escolha criar um desgaste”*.

5. Conclusões

Entre as primeiras e principais conclusões deste trabalho está a reflexão de que a escolha pela metodologia de pesquisa participante, em que a autora se colocou como sujeito ativo perante a realidade observada, foi a escolha mais adequada, uma vez que, a partir do compartilhamento de um saber coletivo, colegas de profissão e área entrevistadas. Com eles a autora pode se conectar a partir de um lugar muitas vezes solitário, que é a liderança de uma área com tantos desafios como a Comunicação no terceiro setor. E pode convidá-los a também deixar temporariamente esse lugar e se conectarem a ela a partir de vivências em comum. Em relação ao que se pretendia mapear prioritariamente nessas entrevistas em profundidade, foi possível observar diferentes modos de fazer gestão da comunicação e que esses modelos serão diretamente impactados por como se estruturam as próprias organizações. Algumas das pessoas entrevistadas relataram sentir falta de uma visão estratégica da própria organização. Isso porque pode não existir um planejamento estratégico organizacional que oriente o trabalho da organização de forma mais estruturada, com objetivos e metas definidas, ou porque a organização até pode ter um plano estratégico, mas não trabalha na perspectiva da gestão de projetos. Por meio das entrevistas foi possível observar certa frustração e relato de uma percepção de que quando a organização perde essa visão estratégica a área de comunicação automaticamente perde estratégia e visão de longo prazo orientada por objetivos, fato relatado pela pessoa entrevistada 1 e 7. Assim, é possível concluir que quando há uma estruturação do trabalho organizacional por meio de um planejamento estratégico, com definição clara de objetivos, plano de ação e gestão por resultados, elaboração de metas de curto e longo prazo e projetos que respondam a esse planejamento há uma visão estratégica que beneficia as áreas de comunicação. Por outro lado, mesmo quando no trabalho da organização falta visão estratégica é possível construir um plano de comunicação com objetivos e metas definidas, trazendo essa visão estratégica para a área, experiência relatada pela entrevistada 2.

Mesmo sem uma pergunta que provocasse esta questão, surgiu espontaneamente na maioria das entrevistas a necessidade relatada pelas lideranças de comunicação que suas áreas sejam envolvidas nas iniciativas e tomadas de decisão no momento da concepção. Essa é uma boa prática de interface entre projetos e comunicação que foi ilustrado pelo relato da entrevistada 2, que contou que os produtos de comunicação construídos com a equipe de projetos desde a idealização passam a se tornar projetos de comunicação conduzidos pela área, em parceria com as equipes dos projetos. Projetos bem planejados em que os profissionais de comunicação são envolvidos desde a concepção e que acompanham o andamento deles permite o planejamento e uma boa gestão da comunicação, em harmonia com a comunicação dos demais projetos e com os temas da agenda da organização. Por outro lado, uma comunicação de projetos que tem gargalos reflete em um projeto e, em última instância uma organização, que perde a oportunidade de se comunicar de forma adequada com seus públicos de interesse. Uma dificuldade relatada por três das pessoas entrevistadas sobre o não envolvimento de pessoas da comunicação nos projetos (Organização 2 e 7) é relacionada à visão que outras pessoas da organização possuem sobre o trabalho da comunicação. Na leitura da pessoa entrevistada 7, por estarmos em um contexto em que a maioria das pessoas são usuárias de redes sociais e consumidores de conteúdos da imprensa, foi relatado que em sua organização pessoas que são possuem conhecimento técnico de comunicação acabam passando por cima do trabalho da equipe de comunicação e também tomando decisões sobre produtos e ações de comunicação sem consultar a equipe ou pessoa dedicada à comunicação da organização. Essa tomada de decisão sem a comunicação também foi queixa de outras entrevistadas. A existência de um plano de comunicação que contempla como a área de comunicação vai trabalhar pelos objetivos estratégicos da organização pode mitigar essa interferência. Além de nortear os objetivos da área de comunicação, o plano, ao ser co-criado e compartilhado com as equipes de projetos, tende a criar uma cultura em que toda a organização trabalha a favor das premissas e objetivos estratégicos colocados nele, o que pode fazer com que as demais áreas passem a respeitar e confiar mais no trabalho técnico da comunicação.

Por fim, foi consultada a sexta e última edição (2017) do Guia PMBOK e foi constatado que ele não versa sobre esse tipo de comunicação “da porta para fora” ou para o público mais amplo, ainda que grandes públicos também possam ser partes interessadas de projetos. Além disso, quando se trata de partes interessadas dos projetos, como beneficiários e financiadores, há diversas estratégias e canais traçados pelas

áreas de comunicação para realizar a comunicação com eles. Portanto, o Guia, pode beneficiar a comunicação de projetos e a própria prática de gerenciamento de projetos ao difundir boas práticas de gestão dessa comunicação fora do escopo “intraprojeto”, aquelas com equipes e partes interessadas mais imediatas e das relações humanas entre grupos ligados ao projeto. É preciso que o Guia considere em próximas edições a comunicação de projetos na perspectiva da comunicação social e de uma visão especializada do assunto, considerando grandes públicos, ainda que segmentados como possíveis partes interessadas, dada a importância desse trabalho que tanto impactam o atingimento dos objetivos de organizações da sociedade civil no mundo.

Referências

- Eiró-Gomes, M. (2022). Introdução. In *Comunicação nas Organizações da Sociedade Civil: do Empowerment à Advocacy* (pp. 7-15). FEC. https://fecong.org/pdf/Manual_ComunicacaoNasOSC_CALL.pdf
- Henriques, M. S., & Neto, J. A. D. P. S. (2001, September). Comunicação e movimentos de mobilização social: estratégias de atuação das organizações do terceiro setor na área da comunicação. In *Anais do XXIV Congresso Brasileiro da Comunicação. Campo Grande/MS*. <https://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/149638061228392105244056327538046682914.pdf>
- IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. (2021). Mapa das organizações da sociedade civil. <https://www.ipea.gov.br/portal/categoria-projetos-e-estatisticas/9933-mapa-das-oscs>
- Moré, C. (2015). A “entrevista em profundidade” ou “semiestruturada”, no contexto da saúde Dilemas epistemológicos e desafios de sua construção e aplicação. *CIAIQ2015*, 3. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7415300/mod_resource/content/2/Entrevista_semiestruturada_conte_xto_saude.pdf
- PMI, P. (2017). Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK). In *Project Management Institute* (pp. 385-405).
- Quadros, A. S., & de Carvalho, H. G. (2012). O gerenciamento da comunicação de projetos públicos: como adaptar os processos do PMBOK/PMI à realidade da administração pública. *Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento*, 1(1), 52-60. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5262044>
- Rodrigues, I., Júnior, R. R., & Csillag, J. M. (2006). Os escritórios de projetos como indutores de maturidade em gestão de projetos. *Revista de Administração-RAUSP*, 41(3), 273-287. <https://www.redalyc.org/pdf/2234/223417413005.pdf>
- Schmidt, M. L. S. (2006). Pesquisa participante: alteridade e comunidades interpretativas. *Psicologia USP*, 17, 11-41. <https://doi.org/10.1590/S0103-65642006000200002>
- Vargas, R. V. (2018). *Gerenciamento de Projetos 9a edição: estabelecendo diferenciais competitivos*. Brasport.